

IJTIMOIIY-MADANIY MUHITNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYANING O’RNI

Muminova Gulnozaxon Sulton qizi,

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O’zbPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930659>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni samarali amalga oshirish masalalari, pedagogik texnologiyaning mohiyati va undan foydalanishning ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida pedagoglarning kasbiy mahoratini va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish yo’llari ochib berilgan.*

***Kalit so’zlar:** Innovatsion pedagogika, pedagogik texnologiya, kasbiy mahorat, metod, innovatsiya, tadqiqot.*

So’nggi yillarda mamlakatimizda ta’lim tizimini rivojlantirish, kadrlarni malakasini oshirish hamda ularni qayta tayyorlash sohasi tubdan isloh qilinmoqda. Uni o’tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to’la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yetuk mutaxassislar tayyorlash tizimini yaratishga alohida e’tibor qaratilyapti.

Bunda innovatsiyalar, ilg’or innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shu bo’yicha zarur huquqiy mexanizmlarni yaratishga ustuvor yo’nalish sifatida qaralayotgani muhimdir.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2018-yilga “Faol tadbirkorlik, innovatsion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab quvvatlash yili” deb nom berishni taklif etdi. Davlatimiz rahbari innovatsiyaning ahamiyati tog’risida quyidagilarni ta’kidladi: «Innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo’lsak, uni aynan innovatsion g’oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak». 2018-yilda Respublikamizda innovatsiyalarni rivojlantirishning asosiy vazifalari qatorida quyidagilar belgilandi: «Kelgusi yilda ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur moliyaviy resurslarni safarbar etish, ushbu jarayonda iqtidorli yoshlar ishtirokini, ijodiy g’oya va ishlanmalarni har tomonlama qo’llab quvvatlash vazifasi e’tiborimiz markazida bo’ladi» [1]

Shu o’rinda “innovatsiya” tushunchasiga to’xtalib o’tsak, “innovatsiya” tushunchasi (lotincha novus yangi) tadqiqotlarda va ilmiy ishlarda XIX asrlarda qo’llanila boshlagan. Avval u alohida elementlarni bir sohadan boshqa sohaga kiritishni ifodalagan. Texnikaviy yangiliklar kiritish qonuniyatlarini o’rganib firmalar foyda olish uchun «innovatsion siyosatni» butun bir tizim sifatida o’zlashtirishdi. Mazkur faoliyat jamiyat hayotining ixtiyoriy bo’g’inini yangilash bo’yicha umumiy belgilarga, qonuniyatlar, yangilik kiritish mexanizmiga ega. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayonda o’qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o’zgartirishlar kiritish bo’lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi.

Pedagogik innovatsiya bu pedagogik faoliyatdagi yangilik, o’qitish va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o’zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Innovatsiya - innovatsiya natijasi sifatida tushuniladi va innovatsion jarayon uchta asosiy bosqichning rivojlanishi sifatida qaraladi: g’oyani yaratish (ma’lum bir holatda, ilmiy kashfiyot), amaliy jihatlarda g’oyalarni rivojlantirish va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish. [2.77]

Pedagogik innovatsiyalarning mazmuni, uni qo‘llash metodlarini bo‘ljak o‘qituvchilar tajribasiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Ta‘lim muassasasi hayotiga pedagogik innovatsiyalarni keng ko‘lamda olib kirish uchun unda yangilik muhitini yaratish, muayyan axloqiy psixologik holatni shakllantirish, tashkiliy, metodik, psixologik xarakterdagi chora-tadbirlarni qo‘llash talab etiladi. Shu maqsadda bo‘ljak o‘qituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish, ularni pedagogik innovatsiyalar bilan izchil qurollantirib borish, innovatsion usullarni tahlil va tatbiq qilishga o‘rgatish vazifasini kuyish lozim[2.78]

Pedagogik texnologiya — ta‘lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, texnologik yondashuv asosida ta‘lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o‘rganadi[2.56]. Texnologiya so‘zining lug‘aviy ma‘nosiga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, ushbu so‘z yunonchadan olingan bo‘lib, ”tehnos”-mahorat, san‘at ”logos” -ta‘limot, fan ma‘nolarini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, texnologiya so‘zi boshqa terminlarga qo‘shilib, ana shu sohani rivojlantirish, mahoratini oshirish vazifalarini bajaradi. Umumiy qilib aytganda, texnologiya sifat jihatdan yangi masalalarni yechish uchun ta‘lim evolutsiyasi bosqichini tayyorlagan obyektiv jarayondir.

O‘qituvchi (pedagog)ning o‘qitish vositalari yordamida o‘quvchi-talabalarga muayyan sharoitlarda ko‘rsatgan tizimli ta‘siri natijasida ularda jamiyat uchun zarur bo‘lgan va oldindan belgilangan ijtimoiy sifatlarni jadal shakllantiruvchi ijtimoiy hodisa yoki boshqacha aytganda, o‘qituvchi tomonidan o‘qitish vositalari yordamida o‘quvchilarga ta‘sir ko‘rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayoni deb ta‘riflash mumkin. Professor N.Saidahmedovning fikricha, “Texnologiya shaxsni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirish qonunlarini o‘zida mujassamlashtirgan va yakuniy natijani ta‘minlaydigan pedagogik faoliyatdir” [3.52]. Texnologiya tushunchasi regulativ (tartibga solib turuvchi) ta‘sir etish kuchiga ega bo‘lib, erkin ijod qilishga undaydi:

- samarador o‘quv-bilish faoliyatining asoslarini topish;
- uni ekstensiv (kuch, vaqt, resurs yo‘qotishga olib keladigan samarasiz) asosdan ko‘ra intensiv (jadal), mumkin qadar ilmiy asosda qurish;
- talab etilgan natijalarni kafolatlaydigan fan va tajriba yutuqlaridan foydalanish;
- o‘qitish davomida tuzatishlar ehtimolini loyihalash metodiga tayangan holda yo‘qotish;
- ta‘lim jarayonini yuqori darajada axborotlashtirish va zaruriy harakatlarni algoritmlash;
- texnik vositalarni yaratish, ulardan foydalanish metodikasini o‘zlashtirish va boshqalar.

Shular asosida, oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash hamda attestatsiyadan o‘tkazish tizimi yanada takomillashtirilmogda, oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim bosqichiga qator yangiliklar tatbiq etilmogda. Shuningdek, dissertatsiya tadqiqotlarining sifati, ilmiy va amaliy ahamiyatini oshirish bo‘yicha zamon talablari asosida muayyan ishlar olib borilyapti.

Modul tizimi va o‘qitishning innovatsion metodlarini rivojlantirish, o‘quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo‘llash, talabalar, o‘qituvchilar va yosh tadqiqotchilarni global axborot-huquqiy va ta‘lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, amaliyot, stajirovka o‘tish tartibini takomillashtirish, shuningdek, klinik ta‘limni joriy etishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Zero, bugun ta‘lim muassasalarida innovatsion pedagogik faoliyatga har qachongidan ham ko‘proq zaruriyat tug‘ilyapti. Bu darslarni samarali o‘tish, vujudga kelishi mumkin bo‘lgan ziddiyatlarni oqilona hal etish imkonini beradi. Binobarin, ta‘lim xodimi – eng avvalo, innovator “xavfsiz sinovlar o‘tkazish” psixologiyasining bilimdoni bo‘lishi kerak.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so‘zi» gazetasi, 2017 yil 23 dekabr
2. Ibragimova G.N. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
3. Azizxodjaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000. – 52 b.
4. Qurmanova Q.E TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN DARS JARAYONIDA FOYDALANISH. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Issue 5 / 2020